

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLIQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLIQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALÍ**

**VETERINARIYA MEDICINASÍ HÁM SHARWASHÍLIQTAĞÍ AKTUAL
MASHQALALAR HÁM OLARDÍN SHESHIMLARI**
atamasındağı xalq aralıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya
materiyalları TOPLAMÍ
15-noyabr 2024-jil

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik anjuman materiallari**
TO'PLAMI
15-noyabr 2024-yil

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**
15 ноября, 2024 г

NÓKIS-2024

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALÍ**

**VETERINARIYA MEDICINASÍ HÁM SHARWASHÍLÍQTAĞÍ AKTUAL
MASHQALALAR HÁM OLARDÍŃ SHESHIMLARI**
atamasındağı xalq aralıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya
materiyalları TOPLAMÍ
15-noyabr 2024-jil

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik anjuman materiallari**
TO'PLAMI
15-noyabr 2024-yil

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**
15 ноября, 2024 г

NÓKIS-2024

SINERGETIK YONDASHUV VA MONTE-KARLO METODOLOGIYASINI INTEGRATSIYALASH ORQALI HUDUDIIY KICHIK BIZNES TIZIMLARIDA RISK VA PROGNOZ ANIQLIGINI OSHIRISH

Atamuratova Gulrux Muzafarovna

Qozon Federal universitetining Jizzax shahridagi filiali assistenti

E-mail: gul.ruh@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jizzax viloyati kichik biznes tizimini kompleks tahlil qilishda sinergetik yondashuv bilan Monte-Karlo simulyatsiyasini integratsiyalash metodologiyasi o'rganilgan. VaR va CVaR risk metrikalari, Sobol indekslariga asoslangan sensitivlik tahlili va bootstrap yondashuvi bilan birlashtirilgan stoxastik modellashtirish natijalari ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari ushbu yondashuvning hududiy iqtisodiyotda kichik biznes tizimining rivojlanish dinamikasini prognozlashda yuqori amaliy samaradorlikka ega ekanligini isbotladi.

Kalit so'zlar: sinergetik yondashuv, Monte-Karlo simulyatsiyasi, hududiy iqtisodiyot, kichik biznes, Sobol indekslari, bootstrap, risk metrikalari, stoxastik prognozlash.

Abstract. This article examines the methodology of integrating the synergetic approach with Monte Carlo simulation for complex analysis of the small business system of Jizzakh region. Results of VaR and CVaR risk metrics, sensitivity analysis based on Sobol indices, and stochastic modeling combined with the bootstrap approach are presented. The study proves the high practical efficiency of this approach in forecasting the development dynamics of small business systems in the regional economy.

KIRISH

Hududiy iqtisodiyotda kichik biznes ko'rsatkichlari o'zaro bog'langan va ko'p omilli xarakterga ega. Shu sababli ularni an'anaviy chiziqli modellar yordamida to'liq tavsiflab bo'lmaydi. Zamonaviy ekonometrik tadqiqotlarda bu muammoni hal qilishning istiqbolli yo'nalishi sifatida sinergetik yondashuv va Monte-Karlo simulyatsiyasini birlashtirish usuli tobora e'tirof etilmoqda. Ushbu integratsiya tizimining ichki tuzilmasini aniqlash bilan birga stoxastik noaniqliklarni miqdoriy jihatdan baholash imkonini beradi.

Jizzax viloyati kichik biznes tizimi xususan ko'p omillilik, o'zaro bog'liqlik va tashqi iqtisodiy ta'sirlarga moyillik bilan tavsiflanadi. Ushbu xususiyatlar an'anaviy deterministik usullar uchun modellashtirish murakkabligini oshiradi, shu bilan birga ehtimollik asosidagi metodologiyaga bo'lgan talabni kuchaytiradi.

SINERGETIK YONDASHUV VA UNING MONTE-KARLO BILAN INTEGRATSIYASI

Sinergetik yondashuv murakkab tizimlarning o'z-o'zini tashkil etish, bifurkatsiya va tartib parametrlari orqali tavsiflanishi g'oyasiga asoslanadi. Ushbu yondashuv kichik biznes tizimida asosiy harakatlantiruvchi parametrlar va ularning o'zaro bog'liqligini aniqlashga yo'naltiriladi. Monte-Karlo simulyatsiyasi esa ushbu tuzilma doirasida yuzaga keladigan stoxastik noaniqliklarni miqdoriy jihatdan baholash imkonini beradi.

Stoxastik differensial tenglamalar (SDE) nazariyasi ushbu integratsiyaning asosiy matematik apparati hisoblanadi. SDElar doirasida stoxastik jarayonlarning matematik asoslari batafsil o'rganiladi. Shu bilan birga, stoxastik dinamik tizimlarning umumiy xatti-harakati va ularning vaqt bo'yicha evolyutsiyasi ham ushbu nazariya doirasida tavsiflanadi. Euler–Maruyama sxemasi, Milshteyn va stoxastik Runge–Kutta kabi algoritmlar tizim trayektoriyalarini yaqinlashtirishda keng foydalaniladi.

Monte-Karlo simulyatsiyasi bootstrap yondashuvi bilan uyg'unlashtirilganda yanada kuchli natijalar beradi. Bunda empirik ma'lumotlardan takroriy tanlovlar shakllantirilib, statistik baholashlarning ishonchlilik oralig'i aniqlanadi. Ayniqsa, kichik tanlama sharoitida ushbu kombinatsiya parametr baholash aniqligini oshirishga hamda natijalarning barqarorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

RISK METRIKALARI VA SENSITIVLIK TAHLILI

Risk metrikalarini baholashda VaR (Value at Risk) va CVaR (Conditional Value at Risk) ko'rsatkichlari asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. VaR ma'lum ehtimollik darajasida, masalan $\alpha = 5\%$, maksimal yo'qotish miqdorini quyidagicha ifodalaydi: $VaR_{\alpha}(L) = \inf\{l : P(L > l) \leq \alpha\}$. CVaR ushbu chegaradan ortiq yo'qotishlarning matematik kutilmasi sifatida: $CVaR_{\alpha}(L) = E[L | L > VaR_{\alpha}(L)]$.

Monte-Karlo yondashuvida ushbu risk ko'rsatkichlari empirik kvantillar asosida bevosita hisoblanadi. Bu yondashuv kichik tanlama sharoitida, xususan hududiy iqtisodiyot va kichik biznes tizimlarini tahlil qilishda alohida samaradorlik beradi, chunki parametrik usullarda yuzaga keladigan baholash xatolarini kamaytiradi.

Model parametrlarining nisbiy ta'sir darajasini aniqlash uchun Sobol indeksleri keng qo'llaniladi. Birinchi tartibli Sobol indeksi $S_i = \text{Var}(E[Y|X_i]) / \text{Var}(Y)$ ko'rinishida aniqlanib, i-chi kirish parametri X_i tizim chiqish o'zgaruvchisi dispersiyasining qancha qismini izohlashini ko'rsatadi. Bu indekslar tizim parametrlarining nisbiy ahamiyatini aniqlash va modelni optimallashtirishda muhim hisoblanadi.

JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMIGA TATBIQI

Jizzax viloyati kichik biznes tizimiga nisbatan qo'llangan tadqiqot natijalari metodologik yondashuvning amaliy jihatdan ham yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqladi. Sinergetik model tizimning asosiy harakatlantiruvchi parametrlarini ajratib ko'rsatdi. Monte-Karlo simulyatsiyasi ushbu parametrlar asosida yuzaga keladigan ehtimollik trayektoriyalarini aniqlab, turli rivojlanish stsenariyalarini baholash imkonini yaratdi.

Empirik tahlillar shuni ko'rsatadiki, $N = 10\ 000$ takrorlar soni yuqori aniqlik va hisoblash samaradorligi o'rtasidagi maqbul muvozanatni ta'minlaydi. YaIM ulushi uchun $\text{VaR}5\%$ ko'rsatkichi $N = 1000$ darajasida allaqachon asimptotik qiymatga yaqinlashadi va farq $0,1\%$ dan kamni tashkil etadi. Takrorlar sonini $N = 50\ 000$ gacha oshirish aniqlikni juda kichik miqdorda (taxminan $0,05\%$) yaxshilaydi, biroq hisoblash vaqtini sezilarli darajada oshiradi.

Prognoz aniqligini baholashda MAPE, sMAPE, MASE va RMSE kabi ko'rsatkichlar qo'llanilib, ular model natijalarining aniqlik darajasini turli mezonlar asosida ifodaladi. Ushbu ko'rsatkichlar sinergetik-Monte-Karlo yondashuvining an'anaviy usullar bilan solishtirganda aniqroq prognozlar berishi imkoniyatini ko'rsatdi.

XULOSA

Sinergetik yondashuv va Monte-Karlo metodologiyasini integratsiyalash orqali kichik tanlama va chiziqsiz dinamik tizimlarni bir vaqtning o'zida tahlil qilish imkoniyatini qo'lga kiritish mumkin. Ushbu metodologik integratsiya Jizzax viloyati kichik biznes tizimining rivojlanish dinamikasini chuqurroq tahlil qilish, risklarni aniqlash va ishonchli prognozlar ishlab chiqishda samarali yondashuv sifatida namoyon bo'ldi.

Natijada, stoxastik differensial tenglamalar, Monte-Karlo simulyatsiyasi va bootstrap yondashuvining o'zaro integratsiyasi murakkab iqtisodiy tizimlarni, xususan kichik biznes tizimlarini, ko'p omilli va stoxastik muhitda tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu yondashuv orqali noaniqlik omillari hisobga olinadi va prognoz natijalari ehtimollik asosida shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kloeden P.E., Platen E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Vol. 23. – Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1992. – 636 p.
2. Sobol I.M. Sensitivity analysis for nonlinear mathematical models // Mathematical Modelling and Computational Experiment. – 1993. – Vol. 1, №. 4. – P. 407–414.
3. Brooks S., Gelman A., Jones G. Handbook of Markov Chain Monte Carlo. – Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 2011. – 592 p.
4. Robert C.P., Casella G. Monte Carlo Statistical Methods. 2nd ed. – New York: Springer-Verlag, 2004. – 645 p.
5. Rubinstein R.Y., Kroese D.P. Simulation and the Monte Carlo Method. 3rd ed. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016.
6. Hyndman R.J., Koehler A.B. Another look at measures of forecast accuracy // International Journal of Forecasting. – 2006. – Vol. 22, №. 4. – P. 679–688.

124	<i>Abdullah Kurudirek, Zarekeeva M. Yuldasheva F., Mirzabaeva U.</i> DEVELOPING POSITIVE ATTITUDES TOWARDS NON-EUCLIDEAN GEOMETRY	420
125	<i>Delan Serhang, Bnar Karim, Zarekeeva M., Yusupova R., Kobeeva E.K., Razbekova A.I.</i> TEACHING EUCLIDEAN GEOMETRY AND INTRODUCING SOME NON-EUCLIDEAN GEOMETRIES: ENHANCING HIGH SCHOOL STUDENT ENGAGEMENT	423
126	<i>Zarikeyeva M.M., Matkarimova D.A., Uzakbergenov S.K., Bayniyazova D.</i> ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATE AND FACTORS OF THE SERVICE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKISTAN	427
127	<i>Zarikeyeva M.M., Xalmamaeva A.Q., Tulibayeva R.T., Bayniyazova D.J.</i> XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA SERVIS FAOLIYATI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR TAHLILI	430
128	<i>Туребеков А.А., Байниязова Д.Ж., Узакбергенов С.К., Мамбетшарипова Г.П.</i> ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА	434
129	<i>Yusupova R.E., Muratbaeva S.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SANOATINI DIVERSIFIKATSIYA SALOHİYATINI VAHOLASH YO'NALISHLARI	436
130	<i>Nasirov B.M., Qo'zibayeva K.Q., Qarshiyeva F.I., Eshpo'lotov J.SH.</i> Q'ISHLOQ XO'JALIGIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI MAQSADI.	441
131	<i>Nasirov B.M., Qo'zibayeva K.Q., Qarshiyeva F.I., Eshpo'lotov J.SH.</i> QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI YETKAZIB BERISHDA LOGISTIK XIZMATLARINI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI	445
132	<i>Hojabergenov B.P.</i> HOZIRGI KUNDA YOSHLARGA BERILAYOTGAN KENG IMKONIYATLAR VA QABUL QILINGAN QAROR VA NIZOMLARNING AHAMIYETI	448
133	<i>Сейтмова Н.Ж., Муратбаева Н.А., Сапсенбаева С.А.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАРАКАЛПАКСКИХ ВУЗОВ К "ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ"	449
134	<i>Atamuratov M.U., Paluaniyazov B.Ye., Nasirov B.M.</i> MARKAZIY OSIYODA XAVFSIZLIK VA BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALARISHLARI	452
135	<i>Atamuratov M.U., Paluaniyazov B.Ye., Nasirov B.M.</i> MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA IJTIMOY-SIYOSIY TAHDIDLARGA QARSHI KURASH TEXNOLOGIYALARINING STRATEGIK YO'NALISHLARI	458
136	<i>Atamuratova G.M.</i> MONTE-KARLO SIMULYATSIYASI KICHIK BIZNES TIZIMLARINI STOXASTIK MODELLASHTIRISHNING SAMARALI USULI SIFATIDA	468
137	<i>Atamuratova G.M.</i> SINERGETIK YONDASHUV VA MONTE-KARLO METODOLOGIYASINI INTEGRATSIYALASH ORQALI HUDUDIY KICHIK BIZNES TIZIMLARIDA RISK VA PROGNOZ ANIQLIGINI OSHIRISH	471